

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarining media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

14. Memarian, Bahar, and Tenzin Doleck. "Teaching and learning artificial intelligence: Insights from the literature." *Education and Information Technologies* (2024): 1-24.
15. Rasulov, Erkin. "Jahon oliy ta'lim tizimida elektron portfolioning dolzarb ahamiyati." *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi* 10 (2023): 424-430.
16. Khushnazarova, M. N., and E. M. Rasulov. "Effective aspects of applying metacognitive methods to university students." (2023).
17. Rasulova D.Sh. Ta'limni globallashuv jarayonida xalqaro pedagogik atama va tushunchalardan foydalanishning dolzarb ahamiyati. Zenodo, 2024, doi:10.5281/zenodo.11213925.

UO'K: 37.036.5

PEDAGOGIK OLIY TA'LIMDA TALABALARNING MEDIA FALSAFASI XAQIDAGI BILIMLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/12192275>

Nazarov Otabek Dilshodbekovich

Andijon mashinasozlik instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasasi va undan keyingi kasbiy rivojlanish jarayonida talabalarning o'z fanidagi ilmiy yondashuvlar, konsepsiyalar, nazariyalar, eng so'ngi axborotlar mazmunidan xabardor bo'lishi kerakligi asoslab ko'rsatilgan. Oliy ta'limda talabalarning muayyan ilmiy mavzuga alohida qiziqish bilan qarar ekanlar, shu yo'nalishdagi ishlarni tahlil qiladilar, ko'plab ilmiy-ommabop materiallar bilan tanishib chiqadilar, ilmiy jurnallar bilan ishlash kompetentligiga ega bo'ladilar.*

Kalit so'zlar: *yangilik, ilm-fan, ilmiy-pedagogik faoliyat, media falsafasi, intellektual.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается совершенствование методики формирования у студентов педагогических вузов знаний по философии медиа. Также в ходе обучения в вузе и последующего профессионального развития студенты должны быть осведомлены о содержании научных подходов, концепций, теорий и новейшей информации по своему предмету. В высших учебных заведениях студенты с особым интересом рассматривают конкретную научную тему, анализируют работы в этом направлении, знакомятся со многими научно-популярными материалами, приобретают компетенции работы с научными журналами.*

Ключевые слова: *новости, наука, научно-педагогическая деятельность, медиафилософия, интеллектуал.*

Abstract. *This article discusses the improvement of the methodology of developing students' knowledge of media philosophy in pedagogical higher education. Also, in the course of higher education institution and subsequent professional development, students should be aware of the content of scientific approaches, concepts, theories, and the latest information in their subject. In higher education, students look at a specific scientific topic with special interest, analyze works in this direction, get acquainted with many popular scientific materials, and acquire the competence to work with scientific journals.*

Key words: *news, science, scientific-pedagogical activity, media philosophy, intellectual.*

Uchinchi ming yillikning ijtimoiy madaniy mohiyati jahon iqtisodiyatining globallashuvi, jamiyatni axborotlashtirish, ilmu fan, texnika, turli xil ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatining jadal rivojlanishi hamda ma'naviy qadriyatlarning o'zgarishi bilan bevosita bog'liqdir. Hozirgi kunda ommaviy axborot vositalarining hayotimizga beqiyos ta'sirini har jabhada kuzatish mumkin, bejizga XXI asr "Axborot asri" deb atalmagan. Shubhasiz, axborot texnologiyalari insonlar hayotiga shu darajada chuqur kirib bormoqdaki, ularni umummadaniy kontekstdan chiqarib tashlab bo'lmaydi. Shuning bilan birga e'tirof etish lozimki, mediaaxborotni uning iste'molchilariga bo'lgan nafaqat ijobiy, balki salbiy ta'siri ham oshib bormoqda.

“Axborot asri” deb nom olgan XXI asrda mamlakat va hududlar o‘rtasida axborot almashinuvi kengayib tobora tezlashdi. Axborot texnologiyalarning jadal rivojlanishi dunyo bo‘yicha yirik axborotlashgan jamiyatni vujudga keltirdi. Bu, o‘z navbatida, davlat va jamiyatlar hayotining barcha sohalarida jiddiy o‘zgarishlarga olib kelmoqda.

Axborotlashgan jamiyat davrida har bir o‘quvchi o‘zining ongli hayotining ilk davrlaridan boshlab kerakli axborotlarni mustaqil ravishda izlash, mediakanallari orqali ko‘rgan, o‘qigan va eshitganlariga nisbatan ijodiy munosabatda bo‘lishni o‘rganishi kerak, mediamatnlarni tanqidiy tahlil qilish va baholay olish ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari lozimdir.

Ta‘limning zamon talablari asosida rivojlanib borishi fundamental o‘zgarishlar, yangicha yondashuvlarni taqozo etadi. Shuning uchun axborotlardan samarali foydalanishning yo‘llari va imkoniyatlarini topish ta‘limning muhim vazifalaridan biri hisoblanib, ta‘lim oluvchilarga axborotlarni o‘zlashtirish, interpretatsiya qilish, qayta ishlash, ularning imitatsiyalarini yaratish, yangi g‘oyalar asosida axborotlarni ishlab chiqish, o‘zlashtirilgan axborotlarni integratsiya qilishga o‘rgatishi, o‘quvchilarni o‘quv va hayotiy faoliyatida axborotlardan foydalanish shu bilan birga, yoshlarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning dunyoqarashi, qiziqishlaridan kelib chiqib, bevosita yosh avlod manfaatlari va muammolarini qamrab oluvchi, shuningdek, zamonaviy mavzulardan iborat axborot ta‘lim resurslarini yaratish muxim ekanligini talab etmoqda. Shunday kilib, talabalarni faol ijtimoiy faoliyat ko‘rsatishga tayyorlashda ta‘lim muassasasining axborotlashgan muxitini yaratish va joriy qilish bugungi kunning talabidir [1].

Axborot tushunchasiga ilmiy adabiyotlar, lug‘atlarda turli ta‘riflar keltirilgan. Masalan, predmet, dalil, voqea, hodisa va jarayonlar haqidagi ma‘lumotlar, shu kabi ob‘yektlar haqidagi bilim hamda tushunchalar, qiziqish uyg‘otishi mumkin bo‘lgan va saqlanishi va qayta ishlanishi lozim bo‘lgan jami dalil va ma‘lumotlar [2], shuningdek, «axborot» (lot. information – tanishtirish, tushuntirish) – falsafada qadim zamonlardan buyon qo‘llanib kelinayotgan, kibernetikaning taraqqiyoti tufayli keyingi vaqtda yangi, kengroq ma‘no kasb etgan markaziy kategoriyalar sifatida maydonga chiqqan tushuncha sifatida ta‘riflar keltirilgan [3].

Axborot termini kishilik jamiyatining barcha jabhalarida qo‘llaniladi va ular asosida ta‘lim – tarbiya jarayoni olib boriladi hamda pedagogik faoliyat boshqariladi [4]. Axborotlar jamiyat hayotida muayyan darajada ahamiyat kasb etib, xususan, ta‘lim - tarbiya jarayonlarini boshqarishda asosiy manba bo‘lib hisoblanadi, chunki ular ob‘yektdan olingan axborotlarni tizimlarga (qism tizimlarga) ajratish va qayta ishlash hamda kerakli maqsadlar bo‘yicha uzatish algoritmlarini amalda joriy etishga keng imkoniyatlar yaratadi [5].

Jahon sivilizatsiyasining axborot maydonida, jamiyatning har bir a‘zosi, o‘zining kundalik faoliyatida, uzluksiz ravishda axborotlardan foydalanadi. Ya‘ni jamiyatning har bir a‘zosi axborot iste‘molchisi hisoblanadi. Axborot iste‘molchisi o‘z ehtiyojini qondirish (bilimlarni oshirish, ta‘lim olish va h.k.) maqsadida axborotga muhtoj, uni izlovchi va oluvchi shaxs va shaxslar [6]. Demak, o‘quvchilar ham axborot iste‘molchilari hisoblanadi. Ta‘lim jarayonida shu bilan birga, kundalik faoliyatlar davomida o‘quvchilar axborotlarning faol iste‘molchisi sifatida o‘z o‘quv faoliyati jarayonida zarur axborotlarni o‘zlashtirib boradi. Axborot iste‘molchilari sifatida o‘quvchilarning axborot iste‘moli madaniyatini tarbiyalash yuzasidan qator ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lib ularda axborot iste‘moli madaniyatining funksiyalariga alohida urg‘u berib o‘tilgan [7].

Axborotdan foydalanish ko‘lamlari jamiyat rivojlanishi darajasini belgilaydi [8]. YUNESKO hulosasiga ko‘ra, axborotlashtirish – bu axborotlarni to‘plash, saqlash va uzatish

vositalarining keng qo'llanilishidir. U mavjud bilimlarni tizimlashtirish va yangi bilimlarni shakllantirish hamda ularni joriy boshqarish, yanada takomillashtirish va rivojlantirish uchun qo'llashni ta'minlaydi [9].

Ta'lim o'quvchilarning axborot olish va qayta ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish vazifasini uzluksiz bajarib boradi hamda ta'lim oluvchilar tomonidan axborotlarning o'zlashtirilganlik darajasining oshishi, axborotlardan foydalanish ko'laminin kengayishi ta'lim samaradorligini belgilashga xizmat qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning tez taraqqiy etishi natijasida "**media**" atamasi paydo bo'ldi. "**Media**" atamasi lotin tilidan (*Media, medium suzidan*) olinib, qo'llanma, vositachi ma'nolarini anglatadi [10].

Media - bu jamiyatda to'g'ri va aylanma kommunikativ aloqa tizimi bo'lib, insonlar bilan vaktincha o'zaro aloqadorlikni yuzaga keltiruvchi va ularni qiziqtiruvchi, chalg'utuvchi makondir.

"**Media**" atamasi - XX asrda dastlab ommaviy madaniyatni shakllantiruvchi vositalarga nisbatan qo'llangan [11].

Shu sababli bugungi kunda mediata'limning nima ekanligi, uning maqsadi va vazifalari global miqyosda o'rganilayotganligi, uning jamiyat xavfsizligiga ta'siri kun sayin dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

"Mediata'lim" kategoriyasi ikki so'z - "media", "ta'lim" so'zlarining birikuvidan ijtimoiy hayotimizga kirib kelgan murakkab mezonlar yig'indisi hisoblanadi. Sababi, media kategoriyasi umumiy ma'noda virtual borliqda harakatlanishidan qat'iy nazar shakllanayotgan axborotlarning majmuasini tashkil etsa, ta'lim esa virtual borliqda harakatlanayotgan axborotlarni to'g'ri saralash, qayta ishlash va qabul qiluvchining o'zida axborot madaniyatini shakllantirish qobiliyati desak, mubolag'a bo'lmaydi.

"Media" - ommaviy axborot vositalariga (gazeta, jurnal, televideniya, internet, radio, umuman, shakli va mazmunidan qat'iy nazar axborot tarqatuvchi barcha vositalar va boshq) aytiladi.

Agar siyosiy kontekstda masalaga boshqacha yondashsak, jahon siyosiy tizimida mediabozorda tayyorlovchi, axborot (mahsulot) yetkazib beruvchi va iste'molchi ishtirok etadi degan qarash ifodalanadi. Tayyorlovchi bu g'oya muallifidir. U materiallarni to'playdi, tahlil qiladi, mediamatni tayyorlaydi, uzatadi. Mahsulot (axborot) – matn, belgi, surat va ramzlarda ifodalangan ma'lumot. YETkazuvchi (kanal) – axborotni uzatish vositasi (media). Iste'molchi - axborotni oluvchi, o'rganuvchi, talqin qiluvchi shaxs. Mazkur xususiyatlar umumiy kompleks yig'indisi medianing tarkibiy mezonlarini tashkil etadi.

M.M.Vaxobov "Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlarini amaliyotga joriy etish – o'quvchilarning mediakompetentligini shakllantirishning muhim omili" nomli maqolasida: "Hozirgi axborot almashinuvi jadallashgan asrda o'quvchi-yoshlarda mediasavodxonlik, mediamadaniyat va mediakompetentlikni rivojlantirish orqali turli axborot xurujlari, buzg'unchi yot g'oyalardan asrash, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi", – deya ta'kidlab o'tadi [12].

Mediakompetentlik tushunchasi (Media competence) ta'limga kirib kelayotgan yangi atama hisoblanib, u media ma'lumotlarni turli ko'rinishda uzatish va baholash, o'rganish, yetkaza bilish kabi ma'nolarni o'z ichiga oladi [13].

Xorij pedagogikasida mediakompetentlik atamasi (nem. medienkompetenz, ingl. Media competence va h.k.) allaqachon faol qo'llanilib kelinmoqda (Q-ng: masalan, Baake, 1999;

Blumeke, 2000; Pottinger, 1997). Germaniyada mediakompetentlik deb, mediaga nisbatan malakali, mustaqil, ijodiy va ijtimoiy-mas'uliyatli munosabat tushuniladi.

“Mediakompetentlik” — shaxs mediamadaniyatining uzviy qismi sifatida gavdalanib, qadriyatli, texnologik va shaxsiy-ijodiy tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladigan hamda o'zaro ta'sir (hamkorlik) sub'yektlarining rivojlanishiga olib keladigan axborot hamjamiyati bilan o'zaro ta'sir (hamkorlik)ning dialog usuli sifatida tushuniladi.

“Mediakompetentlik” umumiy ko'rinishda shaxsning turli ko'rinish, janr va shakllardagi mediamatni tanlash, foydalanish, tanqidiy tahlil qilish, baholash, yaratish va uzatish, sotsiumda medianing faoliyati murakkab jarayonlarini tahlil qilishga tayyorlikda namoyon bo'ladigan integrativ sifati tarzida tushuniladi.

Mediakompetentlik-mediasavodxonlik (Media competence/Media literacy – turli shakllardagi xabarlarini (messages) qo'llash, tahlil qilish, baholash va uzatish qobiliyati. O'qituvchi (pedagog) mediakompetentligi (educator's Media competence) – matbuot vakolatlari, uning sabablari, bilim, ko'nikma va malakalariga (ko'rsatkichlari: motivatsion, axborot, amaliy-tezkor, uslubiy faoliyati, ijodiy) ega bo'lib, barcha yoshdagi ta'lim oluvchilarga mediata'lim bilimlarini targ'ib qilish.

Mediakompetentlik yuqori darajasiga ega bo'lgan shaxs uchun quyidagi xususiyatlar xarakterlidir:

yangi ma'lumotlarni olish uchun harakat qilish (intilish);

hayotining turli sohalarida o'z shaxsiy kompetentligini va har turdagi mediamadaniyat dunyosiga intilish;

o'qish uchun zaruriy ilmiy materiallar izlab topish;

media mahsulotlar bilan “doimiy” muloqotda bo'lish;

media olamida mustaqil ravishda mediamatnlarni shakllantirish va tarqatish (mustaqil yoki guruh bilan birgalikda tayyorlash) malakasiga ega bo'lish;

mediaga bog'liq bo'lgan (o'yinbop, badiiy, tadqiqot va. h.k) yorqin faoliyat yurita olishi.

Mediakompetentlikni shakllantirish (rivojlantirish) “ijtimoiy madaniy kompetentlik”ning muhim qismi hisoblanadi. Mediakompetentlik pedagogning media sohasidagi faoliyatining turli bosqichlarida axborot va mediamatnlarning har xil turlariga nisbatan o'rin tutadi.

1. Ta'kidlab o'tish joizki, ta'limni axborotlashtirish, xususan, mediamahsulotlarga oid bilimlarni yaxshiroq qo'llash muammosini alohida tadqiq qilish, bu sohadagi yutuq va kamchiliklarni, istiqbolli yo'nalishlarni aniqlash va ularni tadqiq qilish dolzarb muammo hisoblanadi.

2. “Axborot texnologiyalari” va “Mediakompetentlik”ning ijtimoiy va pedagogik xususiyatlarini hisobga olgan holda pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining mediakompetentligini rivojlantirishga ijtimoiy va informatsion omillar o'z ta'sirini o'tkazishi natijasida axborotlashgan jamiyatda bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy hamda informatsion omillarning mazmunini qarab chiqishga imkon tug'iladi.

3. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining media bo'yicha kompetentligining mazmunida quyidagi o'zaro bog'langan elementlar aniqlandi: a) media bo'yicha savodxonlik; b) media bilim bo'yicha motivatsiyasini namoyon qilishga tayyorlik. “Mediakompetentlik”ni yanada rivojlantirish uchun rivojlangan davlatlar tajribalaridan foydalanish, o'quv rejalariga mediakompetentlik tushunchalarini yoritib beruvchi fanlarni kiritish va mediakompetentlik tushunchalarini yoritib beruvchi metodik qo'llanmalar yaratish davr talabidir.

4. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining mediakompetentligini rivojlantirish muammosining holati o'rganilgan. Dunyo xorij olimlarning tajribasi va fikr mulohazalari asosida nazariy metodolik yondashuv aniqlanib o'rganilgan. "Informatika va axborot texnologiyalari" kursini o'qitish jarayonida axborot texnologiyalari, multimedia-texnologiyalar vositasida rivojlantirish. Multimedia asoslariga oid, mediakompetentlik darajasini oshirishga qaratilgan maxsus kurslarni, pedagogik faoliyatda ham mediakompetentlikning yuqori darajasini namoyon qilish imkonini beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bo'lajak o'qituvchilarning pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining mediakompetentlikning rivojlantirish mazmuni takomillashtirish, mediakompetentligini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish zaruriyati aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Taylaqov N.I. Kompetensiyaviy yonlashuv asosida ta'lim muassasalarida axborotlashgan ta'lim muxitini yaratish. Uzluksiz ta'lim tizimini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish masalalari: muammolar va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. T.: 2016. B 207
2. Aripov A.N. va boshqalar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati. – Toshkent, 2004. B 26
3. Falsafa qomusiy lug'at. – Toshkent: «Sharq», 2004. B 40.
4. Hasanboyev J., To'raqulov X., Haydarov M., Hasanboyeva O., Pedagogika fanidan izohli lug'at. – Toshkent: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2008.B 32.
5. Hasanboyev J., To'raqulov X., Haydarov M., Hasanboyeva O., Pedagogika fanidan izohli lug'at. – Toshkent: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2008.B 30-31
6. Aripov A.N. va boshqalar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati. – Toshkent, 2004. B 30
7. Xodjayev B.X. Umumta'lim maktabi o'quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta'minot vositasida rivojlantirish. Ped. fan. dok. ... dis. – Toshkent. 2016. B 112
8. Aripov A.N. va boshqalar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati. – Toshkent, 2004. B 27
9. Aripdjanova A.R. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida oliy ta'lim muassasalari pedagoglarining kreativ salohiyatini rivojlantirish. Ped. fan. (Phd) dis. avtoref. – Toshkent, 2017. B 12
10. Worsnop, C.M. (2004). Media Literacy Through Critical Thinking. NW Center for Excellence in Media Literacy, B 60
11. Umataliyev Z. Mediavaxfsizlik yoshlarimizning poydevori sifatida. "Ilmiy pedagogik va o'quv-metodik nashrlar orqali informatsiyaviy tahdidlarga qarshi kurashish: profilaktika, texnologiya, mexanizm" respublika ilmiy amaliy konferensiya to'plami. – T.: 2017 B 223
12. Vaxobov M.M. Globallashuv sharoitida yoshlarni mediasavodxonligini oshirish. Respublika ilmiy-amaliy seminari materiallari. (Birinchi kitob) Namangan, 2015. 77 b.
13. Rashidov H.F., Maxmudov S.Yu. Globallashuv sharoitida yoshlarni mediasavodxonligini oshirish. Respublika ilmiy-amaliy seminari materiallari. – Namangan, 2015, 35-38 b.

UDC: 371.31:74:62-02

METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' INDEPENDENT LEARNING BASED ON INNOVATIVE APPROACHES (CASE STUDY OF VISUAL ARTS AND ENGINEERING GRAPHICS EDUCATION)

<https://zenodo.org/records/12192280>

Maftuna Hamid qizi Habibova
Bukhara State University

Annotatsiya. *Mazkur tadqiqotda talabalarining mustaqil o'rganishini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning muhimligi, xususan, tasviriy san'at va muhandislik grafikasi fanlarida ta'lim jarayonida yangi pedagogik usullarni qo'llash zarurligi o'rganilgan. Talabalarining bilim, ko'nikma*

